

Análise dos resultados do Survey 1

Foram analisadas as respostas dos 50 respondentes. Em um primeiro momento, o seu perfil demográfico será traçado. Verifica-se que a maioria dos respondentes é do sexo masculino 28 (56%) pessoas do total; predominantemente nordestinos totalizando 47 (94%); distribuídos nas seguintes faixas etária: dos 18 aos 23anos 4 (8%); de 23 a 28 anos 15 (30%); na faixa dos 28 a 33 anos 18 (36%); dos 33 a 38 são 4 (8%); de 38 a 43 são 6 (12%) e na faixa acima dos 43 anos totalizam 3 (6%). No campo da atuação profissional ganha destaque o número de participação dos desenvolvedores de software, 11(22%); seguido dos professores com 9 (18%) e dos gerentes de projetos 6 (12%). Conforme detalha o Gráfico 4, apresentado abaixo.

Gráfico 4- Atuação profissional exercida pelos respondentes.

Fonte: os Autores (2024)

Quando perguntados se já cogitaram pedir demissão ou se de fato pediram demissão da organização na qual trabalham ou trabalharam, 36 (72%) responderam afirmativamente. Em resposta à questão da principal razão de insatisfação obtivemos 40 (80%) respostas, constatando uma evasão de 10 (20%) do total. Onde obtivemos a falta de remuneração adequada com 27 (67,5%), seguida por questões relacionadas à saúde mental resultando em 7 (17,5%), de acordo com o Gráfico 5.

Gráfico 5 - Motivos de intenção de turnover

Quantidade de respondentes versus Motivos de turnover

Fonte: os Autores (2024)

4.3.1 Influência da dimensão suporte gerencial na intenção de turnover

Nesta seção os respondentes foram questionados sobre a sua percepção de suporte gerencial. A seguir estão descritas as perguntas, a contagem e as porcentagens de resposta dos entrevistados. Na Tabela XX estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta seção.

Tabela 6. Distribuição de respostas de questões de suporte gerencial

Pergunta	Nunca	Raramente	Algumas vezes	Frequentemente	Sempre
Tive problemas de comunicação com meus gestores e ambiente de trabalho são muito diferentes geograficamente.	26 (52%)	9 (18%)	10 (20%)	2 (4%)	3 (6%)
Percebo que as tarefas são distribuídas de forma equilibrada entre os membros da equipe.	8 (16%)	10 (20%)	11 (22%)	15 (30%)	6 (12%)
Não me sinto motivado(a) para trabalhar por parte dos meus gestores.	8 (16%)	9 (18%)	15 (30%)	6 (12%)	12 (24%)
Não tenho feedbacks suficientes sobre meu trabalho	3 (6%)	12 (24%)	16 (32%)	13 (26%)	6 (12%)
Nem todos os membros da equipe possuem uma visão clara dos objetivos a serem cumpridos.	8 (16%)	11 (22%)	8 (16%)	16 (32%)	7 (14%)
Já me senti construído(a) por parte dos meus gestores.	19 (38%)	9 (18%)	6 (12%)	10 (20%)	6 (12%)

oprimido pelo meu gestor					
Percebo que a organização apoia as decisões tomadas pelo meu gestor.	1 (2%)	2 (4%)	7 (14%)	24 (48%)	16 (32%)
Sinto-me pressionado pelos gestores quanto aos prazos de entrega e resultados do trabalho.	3 (6%)	6 (12%)	9 (18%)	16 (32%)	16 (32%)
Já tive intenção de sair da organização devido a divergência de pensamento ou de valores com meus gestores.	15 (30%)	6 (12%)	11 (22%)	10 (20%)	8 (16%)
Meu chefe é justo e imparcial, não desfavorece ninguém em função das características pessoais dos mesmos.	5 (10%)	13 (26%)	13 (26%)	9 (18%)	10 (20%)
Meu chefe me dá suporte quando eu tenho alguma dúvida ou quando o pessoal em que trabalho precisa ausentar-me do trabalho.	2 (4%)	5 (10%)	8 (16%)	11 (22%)	24 (48%)
Meu chefe é compreensivo e não falo de questões pessoais ou familiares com meu chefe no trabalho.	2 (4%)	7 (14%)	11 (22%)	12 (24%)	18 (32%)
O suporte do meu gestor é determinante para que eu não tenha intenção de sair da organização que trabalho.	4 (8%)	9 (18%)	9 (18%)	12 (24%)	16 (32%)
A organização dá ao colaborador a oportunidade de tomar decisões importantes.	0 (0%)	5 (10%)	8 (16%)	15 (30%)	22 (44%)

Fonte: os autores (2024)

É possível observar que na percepção dos participantes da pesquisa, que a maioria afirmou não ter problemas de comunicação com os gestores devido ao ambiente de trabalho ser distribuído geograficamente (52%), mas as tarefas não são frequentemente distribuídas de forma satisfatória (30%) e que eles só se sentem motivados e engajados por parte dos gestores esporadicamente durante sua rotina de trabalho (30%). Também afirmaram que ocasionalmente possuem feedback sobre o seu trabalho (32%).

A maior parcela de repostas diz ter frequentemente clareza no entendimento dos objetivos por parte do time em que trabalha (32%), que percebe que a organização apoia regularmente as decisões do seu gestor (48%) e que não se sentiu constrangido ou oprimido por

ele (38%). Contudo, a maioria se diz frequentemente ou sempre (ambos com 32%) pressionado com relação aos prazos de entrega, o que emite um alerta relacionado à saúde mental dos colaboradores.

É importante destacar que a maioria das respostas declarou que nunca teve vontade de sair da organização devido a divergências de pensamentos ou atitudes com seus gestores (30%). Mas, geralmente não acham suas atitudes justas e imparciais (26%).

Em contrapartida, o chefe dá suporte quando existe alguma demanda familiar ou pessoal em que seja necessária ausência do trabalho (48%) e compreensivo quando falam sobre questões e problemas pessoais ou familiares que afetam o trabalho (32%). Também acredita que a organização dá ao gestor a oportunidade de tomar decisões importantes (44%).

Por fim, o maior número de pessoas respondeu afirmativamente quando perguntados sobre quanto o suporte do supervisor é determinante para que eles não tenham intenção de sair da organização em que trabalham (32%). Com isso podemos perceber que o suporte gerencial não é determinante na intenção de saída dos colaboradores. Porém, está diretamente relacionado à sensação de satisfação e de pertencimento organizacional dos trabalhadores. Assim, como descrito na literatura, as atribuições do supervisor direto e como ele se comporta se tornam exemplo dos valores e conduta da organização. Sendo necessária mais atenção para a motivação, engajamento, inteligência emocional e saúde mental dos colaboradores.

4.3.2 Influência da dimensão das práticas de recursos humanos e ambiente de trabalho na intenção de *turnover*.

Nesta seção os respondentes foram questionados sobre a sua percepção de suporte relacionadas às práticas de recursos humanos e ambiente de trabalho. A seguir estão descritas as perguntas, a contagem e as porcentagens de resposta dos entrevistados. Na Tabela 7 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta seção.

Tabela 7. Distribuição de respostas de questões de práticas de recursos humanos

Perguntas	Nunca	Raramente	Algumas vezes	Frequentemente	Sempre
Uma das principais razões para continuar a trabalhar nesta organização é que deixá-la exigiria um considerável sacrifício pessoal: outra organização	3 (6%)	6 (12%)	17 (34%)	10 (20%)	14 (28%)

poderá não cobrir a totalidade de benefícios que tenho aqui					
A organização preza a minha realização profissional.	4 (8%)	9 (18%)	22 (44%)	7 (14%)	8 (16%)
Percebo que a organização interessa-se apenas pela minha capacidade produtiva.	1 (2%)	7 (14%)	15 (30%)	16 (32%)	11 (22%)
Percebo que o atendimento às necessidades de crescimento profissional dos funcionários é um dos focos da organização.	5 (10%)	15 (30%)	11 (22%)	11(22%)	8 (16%)
A organização fornece todos os recursos e equipamentos necessários para execução das minhas atividades.	1 (2%)	9 (18%)	11 (22%)	10 (20%)	19 (38%)
Na empresa que trabalho existem práticas de incentivo ao respeito à diversidade.	3 (6%)	4 (8%)	10 (20%)	6 (12%)	27 (54%)
Na empresa que trabalho existem práticas de incentivo ao bem-estar físico e mental dos funcionários	6 (12%)	8 (16%)	10 (20%)	9 (18%)	17 (34%)
Na empresa em que trabalho estou satisfeito com as políticas de apoio disponibilizadas a dependentes	6 (12%)	8 (16%)	10 (20%)	9 (18%)	17 (34%)
Na sua opinião, a política de incentivo	1 (2%)	3 (6%)	5 (10%)	12 (24%)	29 (58%)

às certificações técnicas é relevante para evolução profissional.					
---	--	--	--	--	--

Fonte: os autores (2024)

Com relação às práticas de recursos humanos, nota-se que a maior parcela dos respondentes afirma ocasionalmente levar em consideração os benefícios oferecidos pela organização (34%) e que a empresa na qual trabalha preza por sua realização profissional apenas algumas vezes (44%).

Também é possível perceber que a massa interpreta que a organização interessa-se apenas por sua capacidade produtiva (32%), enquanto o atendimento à necessidade de crescimento profissional dos funcionários é vista como rara (30%).

Quanto a questão de fornecimento de recursos e equipamentos para as condições de trabalho necessárias, é majoritariamente vista como constante. Práticas de incentivo a diversidade, saúde física e mental são notadas como frequentes/recorrentes.

A maioria das respostas afirma estar satisfeito com as políticas de apoio disponibilizadas a seus dependentes (34%) e acha relevante a políticas de incentivo a certificações técnicas (58%).

Em suma, é possível verificar que o suporte das práticas de recursos humanos é essencial e perceptível aos colaboradores. Porém, o atendimento das necessidades de apoio para crescimento profissional dos funcionários é visto por eles como inconstante ou insatisfatório. Nesta dimensão, identifica-se harmonia entre os aspectos encontrados na literatura e as percepções dos respondentes.

4.3.3 Influência da justiça na intenção de turnover

Nesta seção os respondentes foram questionados sobre a sua percepção de suporte relacionadas à justiça. A seguir estão descritas as perguntas, a contagem e as porcentagens de resposta dos entrevistados. Na Tabela 8 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta seção.

Tabela 8. Distribuição de respostas de questões de justiça organizacional

Perguntas	Nunca	Raramente	Algumas vezes	Frequentemente	Sempre
A empresa trata homens e mulheres	2 (4%)	9 (18%)	5 (10%)	14 (28%)	20 (40%)

de forma igualitária, inclusive quando o assunto é remuneração.					
A organização bonifica seus colaboradores quando uma meta desafiadora é alcançada.	11 (22%)	17 (34%)	3 (6%)	10 (20%)	9 (18%)
Na sua opinião, a política de incentivo às certificações técnicas é realizada de forma justa a todos os funcionários.	10 (20%)	8 (16%)	11 (22%)	10 (20%)	11 (22%)
Quando exerço minhas atividades de forma esforçada e satisfatória, sou valorizado tanto pelos gestores quanto pela organização.	7 (14%)	9 (18%)	13 (26%)	12 (24%)	9 (18%)
Comunicação clara sobre desempenho e expectativas de recompensa reduzem o nível de estresse.	4 (8%)	5 (10%)	8 (16%)	12 (24%)	21 (42%)
A falta de remuneração adequada é um fator crucial para a intenção de sair da organização.	2 (8%)	1 (2%)	9 (18%)	15 (30%)	23 (46%)
Observo que os treinamentos são	3 (6%)	5 (10%)	8 (16%)	19 (38%)	15 (30%)

oferecidos a todos os colaboradores de forma igualitária.					
---	--	--	--	--	--

Fonte: os autores (2024)

Observa-se que a percepção de igualdade de gênero e de remuneração é vista de maneira contínua pela maior parte dos respondentes (40%). Contudo, quando o tópico é relacionado a bonificação, a pluralidade afirma que raramente é realizada de forma justa em relação ao alcance de metas (34%).

A questão referente à justiça no incentivo às certificações técnicas expôs um cenário onde os percentuais de respostas foram muitos próximos, que demonstra dificuldade e instabilidade na percepção de justiça e igualdade neste cenário.

Outro ponto de atenção é o sentimento de valorização por parte dos gestores e da organização, a maioria afirmou se sentir valorizado apenas algumas vezes, mesmo realizando suas atividades de forma esforçada e satisfatória (26%).

No cenário referente a comunicação sobre recompensas, o entendimento de justiça e clareza foi habitualmente percebido (42%). Os treinamentos também foram vistos como frequentemente percebidos de forma igualitária (30%).

Por último, a remuneração adequada foi vista pela maioria como um aspecto sempre relevante para permanecer ou deixar a empresa (46%).

Em resumo, o conceito abstrato de justiça é por vezes preterido no contexto organizacional. Contudo, a crença existente é de que, se tratados de forma justa, os colaboradores exercerão atitudes positivas perante a organização. Questões apontadas na literatura, como a importância da justiça no tocante a bonificações, treinamentos e remunerações, são confirmados pelo questionário. A discrepância nas respostas do formulário foi menor nesta seção em comparação com as outras dimensões, o que exhibe instabilidade na percepção de justiça dos respondentes.

4.3.4 Seção Suporte organizacional percebido

Nesta seção os respondentes foram questionados sobre a sua percepção de suporte organizacional em sua totalidade. A seguir estão descritas as perguntas, a contagem e as porcentagens de resposta dos entrevistados. Na Tabela 9 estão descritos os resultados encontrados para as perguntas desta seção.

Tabela 9. Distribuição de respostas de questões de suporte organizacional percebido

Pergunta	Nunca	Raramente	Algumas vezes	Frequentemente	Sempre
A organização considera os meus objetivos e valores.	1 (2%)	11 (22%)	14 (28%)	10 (20%)	14 (28%)
A organização disponibiliza ajuda quando tenho um problema	2 (4%)	5 (10%)	13 (26%)	14 (28%)	16 (32%)
A organização se preocupa com o meu bem-estar.	4 (8%)	8 (16%)	14 (28%)	13 (26%)	11 (22%)
A organização deseja proporcionar-me o melhor trabalho possível para o qual estou qualificado.	2 (4%)	10 (20%)	16 (32%)	11 (22%)	11 (22%)
A organização preocupa-se com a minha satisfação geral no trabalho.	5 (10%)	9 (18%)	14 (28%)	13 (26%)	9 (18%)
A organização orgulha-se das minhas realizações no trabalho.	3 (6%)	7 (14%)	10 (20%)	19 (38%)	11 (22%)
A organização perdoaria um erro honesto da minha parte.	3 (6%)	9 (18%)	13 (26%)	11 (22%)	14 (28%)
A organização está disposta a se esforçar para me ajudar a realizar meu trabalho da melhor maneira possível.	2 (4%)	10 (20%)	12 (24%)	16 (32%)	10 (20%)
A organização se preocupa com as minhas opiniões.	2 (4%)	11 (22%)	15 (30%)	13 (26%)	9 (18%)

Fonte: os autores (2024)

Nota-se que existe uma heterogeneidade na opinião dos respondentes quando o assunto é o quanto que organização considera seus objetivos e valores. O mesmo acontece quando perguntados se a organização se preocupa com o seu bem-estar. A partir deste ponto podemos notar a diversidade de cenários que os mesmos estão inseridos.

A maioria sente que a organização disponibiliza ajuda quando tem um problema (32%). Conforme o entendimento da maioria, a organização ocasionalmente deseja proporcionar o melhor trabalho possível de acordo com sua qualificação (32%).

Em relação à percepção da satisfação no trabalho e às preocupações com as suas opiniões, grande parte dos colaboradores trazem que as empresas consideram esses aspectos apenas algumas vezes (28%). Porém, em iniciativas que partem da empresa para os colaboradores, como perdoar erros são habitualmente exercitadas (28%). A questão referente a disposição da organização a se esforçar para ajudar a realizar o trabalho da melhor maneira possível é encarada como frequente pela maioria dos colaboradores (32%). Segundo os respondentes, a organização se preocupa com as suas opiniões algumas vezes (30%)

A literatura sobre a temática apresenta lacunas sobre os aspectos mais subjetivos dos colaboradores no contexto de desenvolvimento distribuído de software, como a valorização das suas opiniões pela empresa. Mas há práticas que podem ser incorporadas pela empresa para que o funcionário sinta-se mais valorizado, que serão apresentadas no presente trabalho.

No final das questões relacionadas ao suporte organizacional percebido, os respondentes puderam pontuar facultativamente se existe alguma prática de recursos humanos mais relevante para que os funcionários se sintam mais engajados e motivados pela organização. Foram recebidas 23 respostas, onde 3 afirmaram desconhecer a existência de possíveis práticas. Os retornos estão descritos na Tabela 10:

Tabela 10. Transcrição das respostas relacionadas a práticas relevantes

Que o ambiente seja colaborativo, e aja mais integração entre a equipe

Incentivo a feedbacks e clareza sobre como está sendo o meu trabalho, clareza para um possível direcionamento, caso eu não esteja indo bem onde estou trabalhando.

Todos os colaboradores são incentivados a realizar 1:1 (reuniões com apenas duas pessoas para estreitar laços)

Feedbacks constantes, utilizando técnicas conhecidas, não necessita tá associada a alguma remuneração.

Sim. Temos canais diretos de comunicação com o RH. Liberdade para interagir com ele, sem demandar a nossa gestão direta. Também, temos um canal de denúncias anônimas que permite relatar casos de assédio moral na empresa, o que é uma excelente ferramenta que fornece apoio aos funcionários.

Buscar entender os objetivos profissionais do colaborador e auxiliá-lo a chegar lá, e disponibilizar aprendizado constante isso é motivador também.

Escuta com mais acolhimento e menos julgamento, com imparcialidade, por parte dos profissionais de RH.

Eu acredito que treinamento, reconhecimento, remuneração acima do valor de mercado e projetos de médio a longo prazo são práticas engajadoras e motivadoras.

Acredito que o apoio ao bem-estar e a saúde mental dos funcionários deveria ser levada mais a sério pelos recursos humanos.

A transparência é muito necessária. É necessário lidar melhor com as pessoas e não agir como se fossemos objetos substituíveis.

Se o RH falasse com funcionários da hierarquia mais baixa sobre como a gestão é, se pudéssemos avaliar de baixo pra cima da mesma forma como somos avaliados de cima pra baixo seria uma ótima ideia.

Incentivo a realizar reconhecimentos aos colegas de trabalho.

Sim . Temos um setor específico para recursos humanos e psicólogos para atender determinadas demandas.

Onboarding

Plano de carreira

Existência de grupos de diversidade com reuniões

Atividades de team building e conversas que montam um planejamento para melhorar a relação da empresa com o colaborador.

Se tiver um canal de ajuda a saúde mental

Sim. Reconhecimento por meio bonificação.

Não

Desconheço

Constata-se que a tendência de respostas aponta para o desejo de uma relação e comunicação mais personalizadas entre o colaborador e a organização. Os retornos confirmam um desafio no ambiente de desenvolvimento, pois para que os funcionários remotos se sintam ouvidos, é necessário um esforço contínuo e multifacetado que inclui comunicação frequente e bidirecional, uso de ferramentas apropriadas, cultura de inclusão, e práticas de reconhecimento. Implementando essas estratégias, as empresas podem melhorar significativamente o engajamento e a satisfação dos seus funcionários remotos.

Outro ponto relevante são as práticas de saúde e bem-estar dos funcionários, que apontaram na etapa survey a existência de práticas direcionadas a esse tema, mas por vezes são ineficientes perante as suas necessidades.

Também desponta nos comentários a necessidade de um setor de Recursos Humanos mais presente e compreensivo no cotidiano dos profissionais, transparente e direto, com mais práticas que abordem saúde mental, motivação e engajamento dos profissionais.

Aspectos já mencionados nas seções anteriores como remuneração, bonificação, feedbacks regulares, planos de carreira e treinamentos foram retomados, o que revela a atenção com esses tópicos pode ainda ser circunstancial por parte das organizações.

Também foi perguntado de forma não obrigatória se existe alguma prática de recursos humanos que poderia ser relacionada ao *turnover*, mas que ainda não foi percebida ou implementada pela organização. Foram recebidas 20 respostas, com 4 respostas que afirmaram desconhecer outras possibilidades, como transcrito na Tabela 11:

Tabela 11. Transcrição das respostas relacionadas a práticas de recursos humanos não implementadas.

Acredito que o que possui relação ao turnover é exatamente a falta de clareza e falta de dinâmicas, não existe uma proximidade ao funcionário de maneira individual, inclusive, tive pouquíssimo contato com a equipe de recursos humanos e eles também não entram em contato comigo a muito tempo. E quando tento pedir um feedback, demora muito a ser feito.

Política de diversidade, equidade e inclusão,

Acredito que uma chamada direta com a insatisfação. O colaborador ter um caminho aberto para a sua insatisfação ser trabalhada por um mentor ou coach da empresa. Com isso, ele pode entender e montar um cronograma para progressão de carreira.

Treinamentos em ferramentas, metodologias e cultura da empresa. Sem floreios. De forma direta.

Não percebi nenhuma prática relacionada a essa rotatividade dentro da organização.

Carga de trabalho e organização.

Escuta ativa por parte dos profissionais de RH.

Eu percebo que o excesso de horas extras diárias de trabalho e metas e prazos curtos inconcebíveis de entrega de serviços de software pode estar relacionada ao turnover.

Sim, feedback em períodos regulares, PDI, plano de carreira, transparência de dados sobre a empresa.

Plano de carreira e transparência com os funcionários pode reduzir essa rotatividade.

Se o RH falasse com funcionários da hierarquia mais baixa sobre como a gestão é, se pudessemos avaliar de baixo pra cima da mesma forma como somos avaliados de cima pra baixo seria uma ótima ideia.

A prática de incentivar os líderes a não realizar muita pressão sob seus liderados, para garantir um ambiente leve e visando sempre o bem estar do funcionário, porém, isso não existe. O ajuste salarial também é um fator importante, ligado ao estresse/pressão de trabalho, mas também não há uma prática relacionada a isso que impeça o turnover.

Como sou funcionário público , existe um setor específico para tratar todo este trâmite.

Plano de feedback e plano de desenvolvimento pessoal

Sim, ter uma comunicação aberta para que o funcionário expresse sua insatisfação sem se sentir constrangido

Sim. Preocupação com a remuneração do mercado comparada com a remuneração da organização.

Muitos colegas já deixaram por conta do salário e das condições de trabalho.

É possível captar que pontos como remuneração, benefícios, treinamento, feedbacks e plano de desenvolvimento pessoal surgem novamente, o que fortalece a importância desses pontos no cotidiano dos colaboradores e demonstra uma aparente insatisfação com as práticas adotadas atualmente.

Aspectos relacionados a escuta das necessidades e desejos individuais dos colaboradores por parte das organizações foram novamente mencionados.